

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ШИРКОВА И.В.,

**канд. филос. наук, доцент кафедры правовых и
политических наук**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются объекты авторского права как элемент института права интеллектуальной собственности, объективные формы выражения произведения и способы осуществления охраны авторского права с целью обеспечения развития творческой деятельности человека и реализации конституционной свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества

Ключевые слова: авторские права, объекты авторского права, произведения, объективная форма выражения произведения, охрана авторского права.

PROTECTION OF COPYRIGHT OBJECTS: LEGAL ASPECT

SHIRKOVA I.V.,

**Candidate of Philosophical Sciences, Associate
Professor of the Department of
Legal and Political Sciences**

**Donetsk National University of
Economics and Trade**

**named after Mikhail Tugan-Baranovsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the objects of copyright as an element of the institute of intellectual property law, objective forms of expression of the work

and ways of implementing copyright protection, in order to ensure the development of human creative activity and the realization of the constitutional freedom of literary, artistic, scientific, technical and other types of creativity

Keywords: copyright, objects of copyright, works, objective form of expression of a work, copyright protection

Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, востребованностью использования объектов интеллектуальной собственности, в частности, объектов авторского права в области науки, литературы и искусства, а с другой стороны, недостаточной научной разработкой ряда вопросов, касающихся понимания содержания, формы выражения, элементов объектов авторского права, а также охраны и защиты авторского права, в связи с тем, что подотрасль гражданского права – право интеллектуальной собственности – является довольно-таки молодой и в мировой, и в отечественной правовой системе, и потому требует анализа вышеуказанных вопросов для обеспечения развития научного и культурного потенциала человека и общества; для осуществления основных конституционных прав и свобод человека.

Для раскрытия темы исследования были *поставлены следующие задачи*: рассмотреть перечень объектов авторских прав; определить характерные черты произведения как основного объекта авторских прав; выяснить, на что не распространяются авторские права; осветить правовую охрану на объекты авторских прав.

Обзор последних исследований и публикаций. Научной базой данной работы стали труды советских и российских юристов. Гаврилов Э.П., Серебровский В.И., Гордон М.В. в своих работах анализируют вопросы советского авторского права; Позднякова Е.А. уделяет внимание институтам защиты авторских и смежных прав и ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности на основе международного и российского законодательства; Свечникова И.В. обращает внимание на историю становления и развития

авторского права, субъектный состав авторского права, а также на договорные обязательства автора произведения; Щербак Н.В. на основе анализа российского и зарубежного законодательства рассматривает теоретические основы авторского права.

Цель статьи: определить нормативно-правовое закрепление и регулирование элементов института авторского права с целью должного обеспечения охраны и защиты неимущественных и исключительных прав интеллектуальной собственности.

Изложение основного материала исследования. Объекты авторских прав, как и другие категории объектов интеллектуальной собственности, являются одновременно и нематериальными благами, и товаром, поэтому для обеспечения сохранения интеллектуального потенциала, формирующего культурное и научное наследие государства, необходимо должным образом обеспечить охрану прав интеллектуальной собственности, в частности, объектов авторских прав.

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения [1].

Статья 1351 ГК ДНР содержит перечень объектов, которые относятся к объектам авторских прав, в частности:

- 1) литературные произведения;
- 2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- 3) хореографические произведения и пантомимы;
- 4) музыкальные произведения с текстом или без текста;
- 5) аудиовизуальные произведения;
- 6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- 7) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

8) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;

9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

10) географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

11) другие произведения.

12) программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

13) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;

14) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда [1].

Таким образом, перечень объектов авторских прав связан с различными произведениями (музыкальные, литературные, драматические и др.), но само понятие «произведение» не раскрывается. На основе теоретических наработок ученых сформулируем определение: «произведение» – это результаты творческой деятельности, выраженные в объективной форме [2], которые представляют собой определенную «совокупность идей, мыслей и образов» [3], получившие свое «объективное выражение в готовом труде» [4].

Иными словами, произведениями науки, литературы и искусства являются лишь такие творческие достижения, которые имеют свою внутреннюю структуру, форму и содержание и признаются таковыми в соответствующих областях научного, литературного и художественного творчества.

По смыслу закона произведениями науки являются любые произведения, основное содержание которых состоит в выработке и систематизации объективных данных о действительности, включая произведения научной литературы. Произведениями

литературы признаются художественные произведения, выраженные в словесной форме. К произведениям искусства относятся все остальные произведения художественного творчества, включая произведения архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки, кино, театра и т.д. К объектам авторского права также отнесены программы для ЭВМ, что обеспечивает, с одной стороны, защиту от копирования программ, а с другой стороны, незащищенность ее структурных составляющих [5].

То есть к произведениям относятся нематериальные блага, имеющие структурированную систему идей и образов, воплощенные в вещественную форму (рукопись, рисунок, скульптура и т.п.). Следовательно, авторское право охраняет произведение как нематериальный объект, выраженный в любой объективной форме, и при этом обладающий творческим характером.

Объективная форма выражения произведения тесным образом связана с возможностью его воспроизведения: письменной (рукопись или нотная запись), устной (публичное произнесение речи, публичное исполнение музыки), звуко- и видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.п.), изображения (рисунок, чертеж, фотокадр и др.) [5]

Иначе говоря, авторским правом охраняются любые выраженные в произведении, в том числе и те, объективная форма которых не связана с материальным носителем.

В юридической литературе понятие «творчество» рассматривается как деятельность человека, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. При этом следует отметить, что четких критериев отграничения творческих произведений от нетворческих, кроме приведенных ссылок на новизну, оригинальность, неповторимость и т.п., не существует. Отсюда следует, что авторское право не предъявляет высоких требований

к уровню творчества и предполагает его (новизну) наличие в любом произведении.

Перечень охраняемых объектов авторского права не носит исчерпывающий характер, а является примерным, ориентировочным, это связано с тем, чтобы творческий результат, не подпадающий ни под один из перечисленных в законе видов произведений, но отвечающий всем, предусмотренным законом, требованиям, признавался произведением и пользовался такой же охраной, как и прямо названные в законе объекты авторского права.

Объект авторского права обычно имеет специальный знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности (©) (первая буква слова «copyright») а также используют литеру С в круглых скобках – «(с)».);

- имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;

- года первого опубликования произведения [6, с. 57].

В соответствии с гражданским законодательством для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо других формальностей. Аналогичное значение имеет и регистрация программ для ЭВМ и баз данных в органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Регистрация программных средств осуществляется исключительно по желанию правообладателя, но факт регистрации может сыграть полезную роль при разрешении спора об авторстве на компьютерную программу и другие объекты авторского права или их незаконном использовании.

Следовательно, на авторское право распространяется принцип презумпции авторства, сущность которого заключается в

том, что автор произведения после выпуска его в свет считается таковым до тех пор, пока кто-то не оспорит его авторство в суде

Также гражданское законодательство закрепляет, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах, что означает нераспространение авторской правовой охраны на структурные элементы (идеи, выводы и др.) целостного творческого произведения, а некоторые из перечисленных элементов (способы, процессы и др.) могут обеспечиваться правовой охраной патентного права.

Также не являются объектами авторских прав:

1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе законы, иные нормативные правовые акты, судебные решения, другие материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Сами сообщения не охраняются авторским правом, так как имеют информационный характер, т.е. неоригинальны, представляют собой простое, механическое, нетворческое изложение событий и фактов [6, с. 42-46].

Наряду с охраной произведений науки, литературы и искусства в целом авторское право предоставляет охрану и

отдельным частям произведений, при условии, что они по своему характеру могут быть признаны самостоятельным результатом творческой деятельности и отвечают установленным требованиям.

С охраной отдельных частей произведения в смысле его фрагментов вопрос решается, как правило, достаточно просто: нарушением авторского права должно считаться использование любой части произведения, если только оно не подпадает под один из случаев свободного использования произведений (ст. 1365-1371 ГК ДНР).

Проблема охраны отдельных элементов произведения как таких его составных частей, которые могут быть выделены из него лишь искусственно, является более сложной. Исследованием этой проблемы занимались многие ученые, в частности, Владимир Яковлевич Ионас. На основании его научных трудов можно определить, что авторское право предоставляет правовую охрану таким элементам произведения, как:

а) название произведения – при условии, что оно является результатом творческой деятельности (оригинальным);

б) художественные образы произведения, воплощающие мысли и идеи создателя произведения в конкретно-чувственной форме, в том числе и посредством системы персонажей произведения;

в) язык произведения, отражающий свойственные его создателю приемы и средства художественного воплощения образов произведения;

г) сюжет произведения – при условии, что он неотделим от системы образов произведения и не сводится к элементарной схеме развития событий (фабуле);

д) персонаж произведения – при условии, что он является результатом творческой деятельности конкретных лиц;

е) другие элементы произведения, являющиеся результатами творческой деятельности и способные к самостоятельному использованию (например, оригинальная мелодия музыкального произведения) [7].

Использовать результат интеллектуальной деятельности, в частности, произведения, другими лицами возможно только с согласия автора или правообладателя на основании лицензионных договоров. Законом предусмотрены случаи, разрешающие использовать произведения науки, литературы и искусства без согласия автора с целью предоставления возможности развития науки, образования и творчества, а также для расширения доступа к информации.

Таки образом, законодатель устанавливает разумный компромисс между правами создателей результатов интеллектуальной деятельности, которые должны способствовать компенсации творческих затрат на них, и доступностью таких результатов пользователям для повышения интеллектуального уровня общества [8].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Охрана авторского права имеет двойственное отношение. С одной стороны, объекты авторского права не имеют исчерпывающего перечня, а значит, авторским правом охраняются любые выраженные в форме произведения, в том числе и те, объективная форма которых не связана с материальным носителем.

Для охраны авторского права не предусмотрены специальные процедуры, например, регистрация, получение охранного документа и др., то есть на авторское право распространяется принцип презумпции авторства, сущность которого заключается в том, что автор произведения после выпуска его в свет считается таковым до тех пор, пока кто-то не оспорит его авторство в суде.

Относительность и расплывчатость объектов авторского права и отсутствие специальной процедуры охраны авторского права делают уязвимым автора произведения, что приводит к ограничению и нарушению прав и законных интересов как правообладателя, так и общества, и государства.

С другой стороны, отсутствие четких критериев отграничения творческих произведений (охраняемых законом авторские права) от нетворческих (не охраняемых законом авторские права), отсутствие высоких требований к уровню творчества и предположение новизны, как критерия охраноспособности в любом произведении, расширяет творческие возможности человека для формирования научного и культурного наследия человека и общества.

Список использованных источников

1. Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики № 46 (3). Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики (книга третья, книга четвертая). – Донецк: Издат. дом «Эдит», 2020. – 254 с.

2. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век / Э.П. Гаврилов. – М.: Юрсервитум, 2016. – 876 с.

3. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права / В.И. Серебровский; Акад. наук СССР, Ин-т права им. А.Я. Вышинского. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – 283 с.

4. Гордон М.В. Советское авторское право / М.В. Гордон. – М.: Госюриздат, 1955. – 232 с.

5. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2019-12-11.html/>

6. Свечникова И.В. Авторское право / И.В. Свечникова. – М.: Издат. М.: Дашков и К, 2009. — 208 с.

7. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве / В.Я. Ионас. – М.: Юрид. лит., 1972. – 168 с.

8. Бузова Н.В. Ограничения авторского права и смежных прав: проблемы цитирования / Н.В. Бузова // «Журнал Суда по интеллектуальным правам». – 2019. – № 23. – С. 46-55.